

ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИНИ ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ-
МЕТОДОЛОГИК МУАММОЛАРИ

Махмуджон Сулаймонов

Андижон давлат Университети эркин изланувчиси

Аннотация: Фуқаролик позициясини инсоннинг мустақил фикрлашга, замонавий билим ва касб-хунарларни эгаллашга боғлаш орқали жамият аъзосининг ижтимоий миссиясини аниқ-равшан белгилаб кўйишга интилишни кўриш мумкин. Бу фуқаролик позициясига давлат сиёсати нуқтаи назардан ёндашув бўлиб, ҳокимият фуқаролик позицияни шакллантириш учун уларга ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларни таъминлаш бирламчи деб ҳисоблашни англатади.

Калит сўзлар: Фуқаролик позицияси, ижтимоий миссияси, ижтимоий-сиёсий фаоллик, ёшлар, ислоҳотлар, давлат сиёсати.

Фуқаролик позициясини шакллантириш масаласи давлатимиз раҳбари томонидан мунтазам илгари суриб келинаётган вазифалар қаторида туради. Чунки, давлат сиёсати ва амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муваффақияти фуқаролик позициясининг шаклланиши билан чамбарчас боғлиқдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон ёшларига байрам табригида "...ёш авлодимизнинг гражданлик позицияси ва фаоллигини кучайтириш, уни мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касб-хунарларни пухта эгаллаб, халқаро майдонда рақобатга кириша оладиган баркамол шахслар этиб тарбиялаш бўйича сезиларли ишлар амалга оширилмоқда. Энг муҳими, ёшлар билан доимий мулоқот олиб бориш, уларнинг бандлигини таъминлаш, ҳаётда ўз ўрнини топиши, жамиятнинг муносиб аъзоларига айланиши, меҳнат ва турмуш шароитларини яхшилаш вазифаси барчамизнинг кундалик фаолиятимиз

мезонига айланиб бормоқда.”¹ деб қайд этиб ўтган эди. Фуқаролик позициясини инсоннинг мустақил фикрлашга, замонавий билим ва касб-хунарларни эгаллашга боғлаш орқали жамият аъзосининг ижтимоий миссиясини аниқ-равшан белгилаб қўйишга интилишни кўриш мумкин. Бу фуқаролик позициясига давлат сиёсати нуқтаи назардан ёндашув бўлиб, ҳокимият фуқаролик позицияни шакллантириш учун уларга ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларни таъминлаш бирламчи деб ҳисоблашини англатади. Умуман олиб қараганда ҳам фуқаролик масалалари бу – барқарор иқтисодий ва молиявий имкониятлар билан узвий боғлиқ жараёндир. Яъни, доимий иш ўрнига эга, мунтазам даромади бор фуқаролар давлат сиёсатининг у ёки бу масалаларига қизиқиш билдириши эҳтимоли юқори. Қашшоқ ва камбағалларнинг эса асосий ташвиши эса кундалик тирикчилик ишларидир. Уларнинг давлат ва жамиятнинг муҳим масалалари қизиқтирмалсиги табиий ҳол бўлиб, жамиятнинг бундай аъзолари учун экзистенциал саволлар нисбатан бошқачадир. Жамиятнинг энг бадавлат қатлами эса давлат сиёсатини ўз йўриғига уринади ва бу олигархия деб аталадиган салбий ҳолатни келтириб чиқаради. Бундай фаоллик эса детруктив хусиятга эга бўлиб, давлат ва жамиятнинг муқаррар инқирозига сабаб бўладиган омил ҳисобланади.² Шундай экан жамият аъзоларининг маълум бир машғулотга эга бўлиши, иқтисодий имкониятларининг мавжудлиги уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигининг гаровидир.

Жамиятда демократик тафаккурни шакллантириш масалалари билан шуғулланган атоқли олима Шаҳноза Мадаева шундай ёзади: “Демократик тафаккур инсоннинг давлат, сиёсат, социал институтлар фаолиятига, ижтимоий-сиёсий жараёнларга жамиятнинг адолат, тенглик, озодлик каби демократик тамойиллар ва тушунчаларини англаган ҳолда ёндашиш, уларга шу нуқтаи назардан баҳо бера олиш қобилияти, бу жараёнларни англаш ва

¹ <https://www.president.uz/uz/1876> - Ўзбекистон ёшларига байрам табриги

² Тетиор Александр Никанорович (2017). Олигархия и плутократия - вырождение демократии. Евразийский Союз Ученых, (1-2 (34)), 30-34.

хаёт кечиришига асос бўладиган фикрлар тизимидир. Шунингдек, демократик тафаккур субъектни, фуқарони олиб борилаётган демократик ислохотларни идрок этиш, уларда қатнашиш, турли тарғибот ва ташвиқотлар моҳиятини инсон кадр-қиммати, озодлиги, тенглиги ва фаровонлиги тамойиллари асосида фарқлай олиш омили, уни ушбу жараёнда йўналтирувчи маънавий воситадир.”³ Бизнинг фикримизча, фуқаролик позициясинг муҳим атрибути айнан демократик тафаккурдир. Зеро, демократик жамиятда сиёсий тизимга бўлган муносабат айнан демократик тафаккур орқали намоён бўлади ва унинг амалий шакли фуқаролик позициясида кўринади.

Фуқаролик позицияси бўйича амалга оширилган қатор тадқиқотларда бу атаманинг турли томонлари ёритиб берилган. Рус олимларидан К.И.Маслов инсон онгли равишда юзага келадиган фуқаролик хулқ-атвори сифатида талқин қилади.⁴ Давлатнинг пайдо бўлиши ҳақидаги қатор назариялардан бири ижтимоий шартнома назариясидир. Унга кўра халқ- ўз хоҳиш иродаси билан янги джамият институти давлатни тузади ва ҳокимят беради. Ўз навбатида ўзи ташкил этган ҳокимият томонидан ишлаб чиқилган қонунларга бўйсунди ва унинг бажарилиши учун саъй-ҳаракатларни амалга оширади. Шу нуқтаий назардан фуқаролик позицияси жамият аъзоси томонидан тушуниб етилган ва онгли равишда амалга оширадиган фаолияти бўлиб, давлатнинг легитимлиги ва легаллигини таъминлаш кафолатидир.

Онглилик масаласи фуқаролик позициясини тушунишдаги марказий нуқталардан биридир. Маълумки, фуқаролик позицияси шаклланган субъекти жамият ва давлатнинг муаммолари ва ютуқларини, ҳал этилиши зарур бўлган вазифаларини ўзининг ҳаётий тимсоли даражасига кўтариш билан баробардир. Бизнинг фикримизча, маиший даражадаги ахлоқий

³ Ш.Мадаева. Ўзбек менталитетида демократик тафаккурни шаклланиш хусусиятлари. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2009. – Б. 232.

⁴ Мамедов, М.Н. Уважение гражданина и его прав в политико-правовых представлениях мыслителей античности / М.Н. Мамедов // История государства и права. - 2011. - № 24. – С. 5-8.

меъёрлар – атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабат, яъни аҳлатни тўғри келган жойга улоқтирмаслик, навбатга туриш маданияти ва ҳоказолар ана шу онглиликнинг энг ёрқин ифодасидир. Ҳанузгача жамиятда бу ахлоқий қоидалар ижтимоий маданиятнинг таркибий қисмига айланиб улгурмаган. Аксарият ҳолларда ахлоқи доирасида тартибга солиниши зарур бўлган масалалар қонун ёки замонавий технологиялар билан тартибга солинаётгани онглилик масаласи очик турганининг яққол мисolidир. Ўзбекистонда ўрнатилган сон-саноксиз радарлар, банклардаги электрон навбат қурилмалари ва камералар орқали аҳлат ташлаганлик учун жарима солиш тизими ҳам онгли равишда ижтимоий-ахлоқий меъёрларни ҳурматли қилиши кўникмаси шаклланмагидан келиб чиқади. Сиёсий модернизация ва фуқаролик фаоллиги масалалари билан шуғулланган А.Жалоловнинг фикрича: “Фуқаровий фаоллик тушунчасига қисқача таъриф берадиган бўлсак, фуқаровий фаоллик — бу шахснинг онгу тафаккури, ахлоқи ва хатти-ҳаракати бирлигига асосланган, жамият манфаати йўлидаги онгли, мақсадли ва ташаббускор фаолият.”⁵ Шу билан биргаликда олим сиёсий фаолликдан фарқли ўлароқ унинг субъектлари ҳокимият учун интизмаслигини қайд этиб ўтади. Бизнинг фикримизча, фуқаролик позицияси икки муҳим категория – фуқаролик ва позицияга таянади. Шахсга ташқи таъсирлар, таълим-тарбия жараёнида вужудга келадиган когнитив, маънавий ва одатий хулқ-атвор қоидалари йиғиндиси орқали намоён бўладиган фаолият сифатида баҳолаш мумкин. Фуқаролик масаласи миллий адабиётлар ва ижобий маънодаги оммавий маданиятда фуқаролик тушунчаси кенг ўрганилмаган ва тарқалмаган. Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси фуқароси ёки ўзбекистонлик амамаларини оддий одамлар ҳар доим ҳам ишлатавермайди. Бу миллий даражада фуқаролик идентификацияси ҳали охирига етмаганини англатади. Бунга тўсиқ бўлаётган асосий омил – маҳаллийчилик, ўзбек тили

⁵ Жалилов А. Ўзбекистонда ёшлар сиёсий маданиятини ривожланиш жараёнлари. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2020. - Б. 32.

ва маданиятига хурматнинг шаклланмагани ҳам космополитизм каби муаммолардир. Маҳаллийчилик – давлат бошқаруви ва бизнес соҳасида туғилган жойига қараб махсус имтиёзлар яратишда намоён бўлади. Бундай салбий иллат ҳақида Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислам Каримов: шундай деган эди: “Муайян ҳудудий фарқларни мутлоқ ҳодиса даражасига кўтариш энг хавфли хатодир. Ҳар бир шахснинг миллий ўзлигига қайтишлигини ўзлигини минтақавий асосда белгилаб бермаслиги керак. Инсон ўзини энг аввало Ўзбекистон фуқароси деб, шундан кейингина Хоразмлик, Самарқандлик ёки Фарғона водийсининг аҳолиси деб ҳис қилиши лозим.”⁶ Маҳаллийчиликнинг энг салбий оқибати шундан иборатки, жамият аъзоси ўзининг ижобий хислатлари билан эмас, қандайдир илмий асосга эга бўлмаган тасодифий хусусиятга эга бўлган жиҳатлари билан маълум бир мақомга эга бўлади. Тасодифийлик бу ўринда айнан унинг қайсидир вилоятда туғилганидир. Мамлакат миқёсидаги маҳаллийчилик натижасида эса фуқаролик позияси шаклланишига тўсқинлик қиладиган асосий омил бўлиб қолаверади.

Фуқаролик позицисининг моҳиятини тушуниб етишда барча фуқароларни бирлаштирадиган миллий тил масаласи марказий ўринга чиқади. Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбек тили байрами муносабати билан йўллаган байрам табригида шундай деган эди: “Ҳаммамизга аёнки, кўп миллатли халқимизни юксак маърифатли жамият барпо этишдек эзгу мақсад йўлида жипслаштириш, юртдошларимиз қалбига ягона Ватан, умумий фаровон келажак туйғусини сингдиришда ўзбек тили бирлаштирувчи аҳамиятга эгадир.”⁷ Маълумотларда қайд этилишича, ҳозирги кунда ер юзида 50 миллионга яқин одамлар ўзбек тилида сўзлашади. Бу кўрсаткичнинг ўзиёқ ўзбек тилининг дунёдаги кенг тарқалган тиллар қаторига қўшишга асос бўлади. Ўзбекистонда эса ўзбек тили халиқимзни

⁶ Каримов. И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Тошкент, Ўзбекистон: 1997. – Б. 103.

⁷ <https://www.president.uz/uz/lists/view/5627> - Ўзбекистон халқига байрам табриги

бирлаштириб турадиган асосий маънавий бойлик бўлиб турибди. Глобаллашув натижаси ўзбек тилини ҳам четлаб ўтгани йўқ. Бугунги айрим ёшлар инглиз, рус ва бошқа тилларни пухта ўзлаштирган ҳолда ўзбек тилини билмаслиги ҳоллари ҳам учраб турибди. Бундай ёшларнинг миллий маънавиятимизга, маданиятимизга ва қолаверса давлатчилигимизга ҳам муносабати тилга бўлган муносабати кабидир. Бу ҳолда эса фуқаролик позициясини шакллантиришга тўсиқ бўладиган омиллар сирасига киради. Бир неча бор таҳрир қилинган “Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ҳақида”ги қонунида “Ўзбек тилининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида давлат тили сифатида амал қилишининг ҳуқуқий асослари ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари билан белгилаб берилади.”⁸ деб қайд этилган. Лекин, тил қонунчилиги бўйича қатор ташаббуслар илгари сурилган бўлиб, уларнинг айримлари қонунга кирмай қолган. Умуман олиб қараганда бу ўринда гап давлат бошқаруви идораларида ўзбек тилида иш юритиш ҳақида кетмоқда ва ҳанузга қадар рус тилининг аҳамияти айрим ўринларда сақланиб қолган. Бу борадаги яна бир муаммо эса янги кириб келган сўзларни ўзбекча муқобилини истеъмолга киритиш масаласидир. Чунки, ҳозирги глобаллуш шароитида ёшларнинг чет тиллари хусусан инглиз тилини ўзлаштиришга бўлган кучли иштиёқи мавжуд. Шу сабабли бўлсак керак кўп ишлатиладиган инглизча сўзларни таржимасиз қўллаш ҳолатлари кучайган. Алиешр Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети профессори З.Холманова ҳамда Республика Маънавият ва маърифат маркази мутахассиси С.Абдуллаеваларнинг “Янги Ўзбекистон” газетасида эълон қилган “Она тилимиз тенгсиз бойлигимиз, номус-оримиздир” номли мақолада “Номлар, реклама ва эълонлар матнининг «Атамалар комиссияси» назоратидан ўтказилишини йўлга қўйиш керак. Шу ўринда айрим юртдошларимизнинг

⁸ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 257-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2010 й., 37-сон, 313-модда; 2011 й., 41-сон, 449-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.12.2020 й., 03/20/653/1592-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

«Ўзбек тилининг кўп сўзлари арабча ва форсча-тожикча», компьютер ёки машинасозлик терминларини қандай қилиб ўзбекчалаштириш мумкин?» деган эътирознома муносабатларига келадиган бўлсак, аввало, гап терминлар устида бораётгани йўқ. Ўзбек тилидаги ҳамма чет сўзларни ўзбекчалаштириш мумкин эмас. Бу ерда «меъёр», «имкон қадар» деган тушунчаларга урғу берилади. Қолаверса, ўзбек тилида арабча, форсча сўзлар кўп бўлса ҳам, қўлланиш миқдори жиҳатидан туркий отлар, феъллар фаолдир. Туркий сўзларнинг ном сифатидаги доирасини кенгайтириш, ўзбекча терминлар миқдорини ошириш Президент фармонида белгиланган вазифалардан биридир. Миллий тилнинг асосий луғат бойлигини ўз қатлам сўзлари ташкил қилиши керак. Бу масалани онгли равишда ёндашиб ҳал қилиш жаҳон тажрибасида кўп кузатилади, хусусан, Корея тил сиёсатида учрайди.»⁹ Қайд этиб ўтилганидек, ҳозирги кунда атамалар комиссиясининг фаолиятини кучайтириш орқали жамоатчиликда янги атамаларнинг муқобилини истъмолга киритиш зарур. Бу эса ўзбек тилини миллий даражада аҳамиятини оширишга хизмат қиладиган муҳим йўналишлардан биридир. Албатта, дунёнинг айрим давлатларида расмий давлат тили мавжуд бўлмасада фуқаролик позицияси шаклланган ҳолатлар ҳам йўқ эмас. Мисол учун, Австралия, Янги Зеландия каби давлатларда инглиз тилида гаплашса, Яқин шарқ давлатларида аксарият аҳоли араб тилида сўзлашади. Лекин, уларнинг ҳар бирида ҳам миллий идентификация жараёни анча кучли ва фуқаролик позициясини шаклланиш жараёни ҳам илгарилаб кетган. Ўзбекистон шароитида эса ўзбек тили миллий бирликни таъминловчи муҳим омил ва шу орқали фуқароларнинг сиёсий масъулиятини шакллантириш имкониятини берадиган омиллардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://www.president.uz/uz/1876> - Ўзбекистон ёшларига байрам табриги

⁹ <https://yuz.uz/news/ona-tilimiz-tengsiz-boyligimiz-nomus-orimizdir--> - Она тилимиз тенгсиз бойлигимиз, номус-оримиздир

2. Тетиор Александр Никанорович (2017). Олигархия и плутократия - вырождение демократии. Евразийский Союз Ученых, (1-2 (34)), 30-34.
3. ¹ Ш.Мадаева. Ўзбек менталитетида демократик тафаккурни шаклланиш хусусиятлари. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2009. – Б. 232.
4. Мамедов, М.Н. Уважение гражданина и его прав в политико-правовых представлениях мыслителей античности / М.Н. Мамедов // История государства и права.- 2011. - № 24. – С. 5-8.
5. Жалилов А. Ўзбекистонда ёшлар сиёсий маданиятини ривожланиш жараёнлари. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2020. - Б. 32.
6. ¹ Каримов. И.А. Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Тошкент, Ўзбекистон: 1997. – Б. 103.
7. ¹ <https://www.president.uz/uz/lists/view/5627> - Ўзбекистон халқига байрам табриги
8. ¹ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 257-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2010 й., 37-сон, 313-модда; 2011 й., 41-сон, 449-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.12.2020 й., 03/20/653/1592-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон
9. <https://yuz.uz/news/ona-tilimiz-tengsiz-boyligimiz-nomus-orimizdir--> - Она тилимиз тенгсиз бойлигимиз, номус-оримиздир

